

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE TRÊS ESPÉCIES UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM.

Sidney Nogueira Belém^a; Iane Barroncas Gomes^b; João Miguel e Farah^c; Najara Priscila Batista Rebouças^c; Danielle do Nascimento Maia^c; Vitória da Silva Ribeiro^c; Kael Martins de Almeida^c; Leandro Conceição de Oliveira^c; Iago Pantoja de Azevedo^c; Hadson Roque Almeida^c.

Contexto e Objetivo: O inventário urbano é crucial para orientar o planejamento da arborização dos espaços públicos. Com isso, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar quantitativamente três espécies utilizadas na arborização do município de Itacoatiara (AM).

Estratégia: A pesquisa ocorreu no segundo semestre do ano de 2023, no município de Itacoatiara-AM, com o levantamento dos dados realizada por meio de amostra aleatória simples. As espécies utilizadas foram benjamim (*Ficus benjamina* L.), ipê amarelo (*Handroanthus serratifolius* (Vahl) S.O Grose) e oiti (*Moquilea tomentosa* Benth.), sendo coletados 20 indivíduos por espécie, totalizando 60 unidades amostrais. Os dados quantitativos avaliados foram a altura da primeira bifurcação, altura total, área da copa e diâmetro à altura do peito (DAP), sendo analisados no software Excel.

Resultados: As maiores áreas de copa e DAP foram encontradas para a espécie de benjamim, apresentando 45,32 m² e 33,2 m respectivamente, além de obter classe de altura em sua maioria variando de 9,1 a 12 m. O ipê mostrou altura superior entre as espécies, com média de 13,1 m, classe de altura >12 m e classe de altura na primeira bifurcação >1,8 m e <1,8 para o benjamim e oiti, que apresentou classe de altura variando em sua maioria de 3,1 a 6,0 m. Já em relação as classes de DAP, foi evidenciado que o oiti apresentou árvores em quantidade eminente na classe de 0-20 cm, representado por 11 indivíduos. Para o benjamim, foi obtido 8 indivíduos na classe de 21-40 cm e 7 na 0-20 cm, sendo que nessas duas classes foi identificado 14 e 5 indivíduos respectivos para o ipê.

Conclusão: Em síntese, o inventário quantitativo no município de Itacoatiara foi fundamental para o planejamento de arborização urbana, pois note-se a importância de identificar espécies promissoras para a temática, que apresentem altura considerada ideal para facilitar a passagem de pedestres, inferência da idade da árvore com as classes de DAP, além da área de copa que dá uma ideia de quanto espaço físico cada espécie ocupa dentro da área total inventariada, sendo uma medida indicativa do potencial de sombreamento proporcionado pela arborização.

Palavras-chave: Inventário urbano; ipê amarelo; arborização urbana.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, discente, snb.gfl20@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, docente, ibggomes@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas, discente, jmmf.gfl219@uea.edu.br